

ESTUDIO DE PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE EL TURISMO

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) está llevando a cabo un estudio para conocer la percepción que tienen los ciudadanos de Canarias sobre el turismo.

Su participación será anónima, y sus opiniones tratadas con total confidencialidad para los objetivos de la investigación y no para otros. En los informes y publicaciones finales del estudio sólo se incorporarán los datos del conjunto de encuestados, no los individuales.

Este estudio está financiado por la Unión Europea a través del programa Interreg-MAC y el proyecto MAC-CLIMA ((MAC2/3.5b/254) coordinado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por favor, tómese su tiempo y lea atentamente las preguntas. Completar este cuestionario no le llevará más de 10 minutos.

Muchas gracias por su colaboración.

1. ¿En qué isla vive usted actualmente?

- El Hierro
- Fuerteventura
- Gran Canaria
- La Gomera
- La Graciosa
- La Palma
- Lanzarote
- Tenerife
- Otro lugar → [descartar cuestionario](#)

2. ¿Cuánto tiempo hace que reside en Canarias?

- Menos de 1 año
- 1 – 5 años
- Más de 5 años
- Toda la vida

3. En general, ¿qué grado de satisfacción tiene con su vida?

Por favor, indique su grado de satisfacción con su vida sobre una escala del 1 al 5 (1 = “Muy insatisfecho/a” a 5 = “Muy satisfecho/a”)

Muy insatisfecho/a	Insatisfecho/a	Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a	Satisfecho/a	Muy satisfecho/a
1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. ¿En qué medida está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el turismo en su región?

Por favor, indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre una escala del 1 al 5 (1 = “Muy en desacuerdo” a 5 = “Muy de acuerdo”)

	Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
El turismo ha supuesto un impacto positivo para la identidad cultural de mi comunidad	1	2	3	4	5
El turismo aumenta la cantidad de delitos/vandalismo/ilegalidad en la zona	1	2	3	4	5
El aumento de turistas provocará roces entre los propietarios de las viviendas y los turistas	1	2	3	4	5
El turismo aumenta las oportunidades de empleo	1	2	3	4	5
El turismo contribuye a la creación de ingresos y al nivel de vida	1	2	3	4	5
El turismo aumenta el coste de vida	1	2	3	4	5

El turismo incentiva la protección y conservación de los recursos naturales	1	2	3	4	5
El turismo mejora las instalaciones públicas (aceras, red de tráfico, centros cívicos, etc.)	1	2	3	4	5
El turismo aumenta la contaminación ambiental (basura, agua, aire y ruido)	1	2	3	4	5
Me molestan los turistas en general	1	2	3	4	5

Por último, le pediremos que nos facilite algunos datos sobre usted. Tenga en cuenta que la información proporcionada será confidencial y sólo se utilizará para los fines de este estudio.

(Por favor, seleccione sólo una respuesta por pregunta)

5. Género

- Femenino
- Masculino
- Otros
- Prefiero no responder

6. Edad: _____

7. Nivel de estudios

- Sin estudios
- Educación primaria y secundaria
- Bachillerato
- Formación profesional
- Estudios universitarios
- Máster o Doctorado
- Otros: _____

8. Situación laboral

- En paro y ha trabajado alguna vez
- Estudiante
- Trabaja
- Trabajador/a por cuenta propia
- Solo trabajo doméstico no remunerado
- Jubilado/a o pensionista
- En situación de ERTE
- Otra situación
- En paro y busca su primer empleo
- N.C.

9. Ocupación actual o última ocupación

- Otro/a empleado/a en trabajo no manual (persona de oficina y comerciales)
- Trabajador/a manual (agricultura, artesanía, construcción especializada)
- Profesión liberal (abogacía, arquitectura, medicina, etc.)
- Mando intermedio

- Trabajador/a por cuenta propia (autónomo)
- Gerencia, alta dirección
- N.C.

10. Ingresos mensuales netos en el hogar

- No tiene ingresos de ningún tipo
- Entre 400 y 599€
- Entre 600 y 1000€
- Entre 1.001€ y 1.499€
- Entre 1.500 y 2.000€
- Entre 2.001 y 3.000€
- Entre 3.001 y 4.000€
- Entre 4.001 y 5000€
- Más de 5.000€
- N.C.

11. Orientación política/Escala ideológica

- En una escala de 0 a 10 (0 = extrema izquierda y 10 = extrema derecha)*

12. Estado civil

- Casado/a
- Soltero/a
- Separado/a
- Viudo/a
- En pareja de hecho
- N.C.

La encuesta ha sido completada y sus respuestas han sido enviadas.

Gracias por haber dedicado su tiempo a completar esta encuesta